

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: M. M. DEEN JR. EN A. ROBLES; BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH — UIT HET BUITENLAND: J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN EN C. J. MEIJER — EFFICIËNTIE: L. POLAK

MEDEWERKERS: PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN JR., Dr. W. J. HARTMANN, S. KONIJN, R. KUIJPER, J. PAARDEKOOPEL, PROF. Dr. N. J. POLAK, J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA
CATTELA, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600

UITGEVER: J. MUISSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUk IS GEORLOOFT. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD

De nieuwe formulieren van den Postcheque- en Girodienst	Blz.	145
Vaste kosten bij Electriciteitsbedrijven door Ir. H. A. J. Jansen (Slot)	„	146
Interne Controle door G. Hartog	„	148
De nieuwe wet op de Naamlooze Venootschap door Dr. W. J. Hartmann	„	154
Literatuur Red. M. M. Deen en A. Robles The Economics of Overhead Costs van J. M. Clark door A. Robles	„	155
Uit het Buitenland Red. J. E. Erdman, C. A. Huisman en C. J. Meyer De grondslagen van de financiering- en productie- politiek bij de General Motors Corporation — Hoe General Motors haar personeel tot aandeelhouders maakt — Waarom geen samenwerking der Europee- sche Automobielfabrikanten?	„	157
Boekbeoordeling Dr. E. J. Tobi: Uitschakeling van den groothandel in industrieele producten, door Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen De Grondbelasting, No. 6 der Geschriften van de Ver- eeniging voor Belastingwetenschap, door A. Nierhoff	„	158
Nieuwe boeken	„	160

DE NIEUWE FORMULIEREN VAN DEN POSTCHEQUE- EN GIRODIENST

In het October-nummer van dit blad hebben wij een artikel van den heer *Ch. Hageman* over bovenstaand onderwerp geplaatst met het daarop van den directeur van den Dienst ontvangen antwoord. Wij hadden het voornemen, aan dit antwoord een redactioneel naschrift toe te voegen; door een misverstand is dit achterwege gebleven. Wij plaatsen daarom derhalve nog

de opmerkingen, tot het maken waarvan het schrijven van den heer Directeur ons aanleiding geeft.

Wij zijn met den heer *Hageman* van oordeel, dat de nieuwe inrichting der formulieren een bedenkelijke leemte brengt in de controle-middelen en wij moeten tot ons leedwezen constateeren, dat de Directeur het daardoor in het leven geroepen gevaar verre onderschat.

Voor onze lezers behoeven wij niet in het licht te stellen, dat 't hier niet alleen of in hoofdzaak gaat om de „meer belangrijke bedragen”. Er zijn tal van bedrijven, waar dagelijks of wekelijks groote sommen worden gegireerd, welke samengesteld zijn uit talrijke kleine bedragen. Het vervallen van het controlemiddel schept een gelegenheid tot het plegen van fraude, zoo gunstig als er weinige andere zijn. En dit is in hooge mate te betreuren, omdat zulk een gelegenheid menigen zwakke in verleiding zal brengen en tot onregelmatigheden zal leiden, welke vroeger niet mogelijk waren.

Wij behoeven alweer voor onze lezers niet aan te toonen, dat hier met maatregelen van inwendige controle niets kan worden bereikt. Het bezwaar van den heer *Hageman* en het onze geldt dan ook niet alleen de controle van den accountant, maar ook de interne controle in het bedrijf.

Wij waardeeren het in den Dienst en in zijn Directeur, dat men ernaar streeft, de bewerking der giro's te vereenvoudigen en dat men gehoor heeft verleend aan de door belanghebbenden uitgesproken wenschen. Maar het blijkt niet, dat belanghebbenden de door den Directeur gekozen *methode* van vereenvoudiging hebben gewenscht. Te betreuren is 't, dat men niet vóór de wijziging het oordeel van het publiek en vooral van deskundigen heeft ingewonnen. De heer *Hageman* heeft aan het slot van zijn artikel een andere methode van vereenvoudiging aangegeven, waarover de Directeur in zijn antwoord zwijgt.

Wij achten de zaak van groot belang. Nochtans aarzelen wij, om de aandacht van het publiek erop te vestigen; er schuilt een gevaar in, deze aangelegenheid in de pers te bespreken. Wij volstaan daarom, met de aandacht van de accountants en van de besturen der accountants-vereenigingen op deze zaak te vestigen.